

AN ALGORITHM FOR RANKING VERBS AND TAGGING THEM IN THE CORPUS

TerDU, Linguistics: Master's student of the Uzbek language,

Adham Musurmonqulov

Abstract: The article talks about the corpus of the language, an important topic that is relevant for today's linguistics, and an example of the corpus tagging algorithm is given as an example of verbs. The importance of electronic dictionaries and the necessity of creating a dictionary of graded words was mentioned.

Key words: Verbs of action, verbs of state, gradation, lexical gradation, stylistic gradation, graduonymy, corpus, corpus linguistics, electronic dictionaries, tagging algorithm.

FE'LLARDA DARAJALANISH VA ULARNI KORPUSDA TEGLASH ALGORITMI

TerDU, Lingvistika: O'zbek tili yo'nalishi magistranti

Musurmonqulov Adham

Annotatsiya: Maqolada bugungi kun uchun tilshunoslik muqta'i nazaridan dolzarb bo'lgan muhim mavzu tilning korpusi haqida so'z boradi va fe'llar misolida olinib korpusda teglash algoritmidan namuna keltirilgan. Elektron lug'atlarning ahamiyati, darajalanuvchi so'zlar lug'atini tuzishlikning zarurligi xususida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Harakat fe'llari, holat fe'llari, darajalanish, leksik

darajalanish, stilistik darajalanish, graduonimiya, korpus, korpus lingvistikasi, elektron lug'atlar, teglash algoritmi.

Tilshunoslik tarixidan ham ma'lumki, darajalanish tizimi tilimizda qonuniyat sifatida avaldan mavjud bo'lgan, lekin ular alohida birliklar sifatida ajratib olinmagan. Alisher Navoiy o'zining "Muhokamat-ul lug'atayin" asarida yuzta fe'lning ma'noviy munosabatini ochiqlab bergan. Darajalanish qonuniyati, ayniqsa fe'l so'z turkumi doirasida keng qamrovga egadir. Bunga fe'llarning harakat va holat jarayonlarini ifodalab keluvchi turlarini keltirishimiz mumkin. Misollarga e'tibor qaratsak, ifoda tomonining nutq fe'llarida ortib borishiga: shipshimoq – shivirlamoq – pichirlamoq – xoxolamoq – qahqahlamoq – baqirmoq – bo'kirmoq; murojaat qilishlikning darajaviy semalari: iltimos qilmoq – so'ramoq – yalinmoq – yolvormoq – iltijo qilmoq; ikki kishi o'rtasidagi o'zaro nizoli holatda: jiddiylashmoq – aytishmoq – koyishmoq – so'kishmoq – urishmoq; kelishuv darajasi: va'dalashmoq – ahdlashmoq – ahd-u paymon qilmoq; kuchdan ketish darajasi: kuchdan ketmoq – holdan ketmoq – charchamoq – horimoq – tolmoq – tamom bo'lmoq; yurish harakatidagi holatining darajasini ochib beruvchi birliklar: oqsamoq – cho'loqlanmoq – xakkalamoq; kishidagi immunitet kamlik darajasini belgilovchi semalar: bo'shashmoq – qiyshaymoq – shalviramoq – shalpaymoq; inson yoshining o'tib borishi bilan bog'liq bo'lgan semalar: qarimoq – keksaymoq – qartaymoq; mag'lubiyatdan g'oliblik tomon: yutqizmoq – durang qilmoq – yengmoq; biror shaxs yoki narsani ehtiyotlash semalari: avaylamoq – ehtiyot qilmoq – ardoqlamoq – e'zozlamoq; yemoqlik munosabat semalari: totmoq – yemoq – tushirmoq – urmoq; harorat darajasining kamayish bosqichi: isimoq –sovumoq – muzlamoq, "tushuncha bermoq – tushuntirmoq – sharhlamoq. Bu darajalanish qatorining boshlanishidagi sharhlamoq fe'li biror narsaning mazmuni, mohiyatini ochib berish, tushuntirib

berish”.¹ Yuqoridagi paradigma doirasida olib qaralgan birliklarning barchasida harakat va holat fe'llarining nechog'lik darajalanish tizimiga mosligini ko'ramiz.

Graduonimik so'zlarning bazasini shakllantirishimiz uchun bizga, eng avvalo, alohida ishlab chiqilgan darajalanuvchi so'zlar elektron lug'ati kerak bo'ladi. Ma'lumki, hozirgi vaqtda ayrim tadqiqotchilar graduonimik so'zlarning o'quv lug'atini yaratish ustida ishlashmoqda, dissertatsiyalar ham yaratilmoqda.

Lisoniy graduonimik birliklarni teglash uchun maxsus mukammalroq bo'lgan graduonimik so'zlar lug'ati kerak bo'ladi. Undan so'ng ishlangan lug'at matni elektron shaklga keltiriladi. Albatta, bu ish dasturchilar bilan hamkorlikda amalga oshirilishi zarur. Lug'atning dasturga muvofiqligini, imloviy va boshqa kamchiliklari mavjud yoki mavjud emasligini o'rganish kerak. Asosiy ish graduonimik qatordagi yetakchi so'zni belgilash hamda ularni teglashdan iborat.

1. Lug'atning elektron matnida graduonimik doira alohida olinib beriladi: {chopqilamoq, yugurmoq, yelmoq}, {pichirlamoq, gapirmoq, baqirmoq} kabi birliklar o'zaro sinonimik qator a'zolarini belgilaydi.

2. Lug'atning elektron matnida graduonimik a'zoldan yetakchisi ajratiladi hamda asosiy lemma belgisi bilan belgilanadi. Yuqorida keltirilgan misol asosida birinchi ma'noviy qatorda yugurmoq, ikkinchi ma'noviy qatorda esa gapirmoq so'zlari lemma sifatida <<yugurmoq>>, <<gapirmoq>> tarzida belgilab olinadi. O'zaro qurshov doirasida esa {<<chopqilamoq>>, <<yugurmoq>>, <<yelmoq>>}, {<<pichirlamoq>>, <<gapirmoq>>, <<baqirmoq>>} shaklida olinishi kerak.

3. shu tartibda belgilab olishligimizda graduonimik qatorga oidligi seziladi va lemmalar o'zaro bog'lanadi. Masalan, chopmoq so'zi qidirilganda uning ushbu so'zning semasidan o'zaro kam yoki ko'p bo'lgan semik birliklar so'zshakl sifatida kontekstiga ifoda etiladi. Korpusning tarkibida esa istalgan matnning

¹ O'zbek tilining izohli lug'ati.M.Rus-tili, 2- tomli, 279-b;

ichidagi keltirilgan graduonimik, ya'ni darajalanish tizimiga ega bo'lgan barcha birliklar o'z qatoriga barchasi jamlanadi.

Graduonimlarni teglashdagi yana bir muammo shuki, bir so'zning birdan ortiq qurshov doirasida dominant birlik bo'lib kelishligidir. Bir ortiq graduonimlar qatorida bir so'z yetakchi birlik bo'lib kelsa, lug'atda ular rim raqamlari bilan keltirilishi kerak bo'ladi. Aynan lug'atda shu tartibda keltirilishi lozim bo'lgan birliklarga misollar keltiramiz.

Uyalmoq I, iymanmoq, andisha qilmoq, nomus qilmoq, or qilmoq. Uyat (andisha) his-sezgisini tuymoq. *Uyalmoq* keng tushunchaga ega va keng qo'llanadi. *Iymanmoq* so'zida belgi darajasi kuchsiz. *Andisha qilmoq* so'zida ma'lum darajada "yuz-xotir" munosabati mavjud. *nomus qilmoq*da belgi darajasi kuchli. *Or qilmoq*da "munosib ko'rmaslik" ottenkasi yuqori turadi.

"Dilor, o'rtog'ing qayerga tushgan?" Dilora ham bo'yi yetib qolgan qiz edi, bo'lasiga tik javob qilishdan uyaldimi, g'o'zalar ichidan turib: "Uyida", - dedi (M.Ismoilij). Bashorat iymanib yerga qaradi, etagini g'ijimladi (A.Muxtor). "SHuncha tomosha qilganing yetar endi bora qol", - deyishga andisha qiluvdim... (H.Nazar). ... vijdonsiz xotin esa, nomus qilmay, tumonatni boshiga to'plagan... ("Mushtum"). Xo'jabekovning ilgarigi lavozimiga "o'z arizasiga binoan" bo'shab, keyinchalik "kichikroq" vazifalarda ishlashga or qilib, "kattaroq" ish topolmay ikki yil ishsiz laqillab yurganidan xabari bor (S.Anorboev).

Uyalmoq II, izza bo'lmoq. Uyalish (izza) his-sezgisini tuymoq, uyatga qolmoq. *Izza bo'lmoq* so'zida belgi darajasi yuqori kuchli hisoblanadi.

Sattorqul chiqib, "Undoq qilamiz, bundoq qilamiz", - deb aravani quruq olib qocha bergan edi, Oxunboboev: "Qisir sigir ko'p ma'raydi", - dedilar. Biram kulgili bo'ldi, Sattorqul biram uyaldi (A.Qahhor). Alang-jalang qilib Xoliqvoy, shoshib-pishib o'rnidan turdi. Izza bo'lib o'z ahvoliga, uyga qarab

*darrov yugurdi. (Uyg'un).*²

Filologiya fanlari doktori, professor B. Mengliyev o'z qarashlarida shunday deydi: “Afsuski, tilimizning ichki imkoniyatlari axborot texnologiyalari tizimida yetarli darajada ishga solinmayabdi. Yurtimizda o'zbek tili korpuslarini yaratish ishlarini qoniqarli deb bo'lmaydi. Bu ona tilimizning axborot texnologiyalari tili sifatida, shuningdek, milliy korpus shaklida global korpuslar to'riga ulanib, jahonga chiqishga monelik qilayabdi. Bu sohada olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari o'zbek korpus lingvistikasining nazariy asoslarini ishlab chiqish, namuna sifatida bir-ikki korpus lavhasi yaratish bosqichida turibdi, xolos. O'zbekistonda amaliy tilshunoslikning bir yo'nalishi sanalgan o'zbek korpus lingvistikasining rivojlantirish, uni ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etish, kompyuter va korpus lingvistikasi markazi yoki laboratoriyasini tashkil qilish hamda unga mutaxassislarni birlashtirish orqali amalga oshishi mumkin”³ degan fikrlari chindan ham judayam o'rinlidir. Shu o'rinda bir savol tug'iladi? Fan, ilmlar olami judayam cheksiz. Shunday ekan tilshunoslik muammolari shu bilan yakunlanib qolmaydi. Lekin, yuqorida aks ettirilgan muammoni hal etishlik uchun tadqiqotchilar asosan korpus sohasiga yondashuvni qaratishi lozimligini talab etadi.

Ma'lumotlarni shu tartibda keltirishi kerak ekan, tinchimoq leksemasi misolida tahlilni amalga oshiramiz.

Tinchimoq

Turkumi: fe'l

Ma'nosi: Barham topmoq, to'xtamoq, bosilmoq; urush, janjal, notinchlik barham topib, osoyishtalik yuzaga kelmoq⁴

Etimologiyasi: sof turkiy so'z. Tin – to'xta – tinchi -. Kun bo'yi davom

² Хожиев А. Ўзбек тили синонимларининг изохли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1974, 205-206-б;

³ Mengliyev B. “Globalashuv: tillar taraqqiyoti va tanazzuli”. “Ma'rifat” gazetasi, 2017- yil, 19 - oktabr, 76-son;

⁴ O'zbek tilining izohli. Besh jild – T.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2006, 2008. 3-tom, 75-b;

etgan shiddatli jala kechga borib tindi (Oybek). Qadimgi turkiy tilde ham shunday ma'noni anglatgan bu fe'l asli тын – tarzida talaffuz qilingan; o'zbek tilida qattqlik belgisi yo'qolgan: тын – тин –. Bu fe'l dastlab nafasni rostla- ma'nosini anglatgan, to'xta – tinchi ma'nosi ana shu ma'no asosida yuzaga kelgan.⁵

Tarkibi: yaxlit

Yasalishi: yasalgan

Uslubi: uslubiy xoslanmagan

Tuzilishi: sodda yasama

Rus tilidagi muqobili: успокоиться

Ingliz tilidagi muqobili: calm down

Darajalanish qatori

ijobiy salbiyligiga ko'ra:

arazlamoq – taskin topmoq – tinchimoq – zavqlanmoq – shodon bo'lmoq;

-2

-1

0

+1

+2

b) ishlatilish miqdoriga ko'ra:

tinchimoq – arazlamoq – taskin topmoq – zavqlanmoq – shodon bo'lmoq

Omonimi: mavjud emas

Paronimi: mavjud emas

Antonimi: mavjud emas

Ishlatilishi: U bir muddat jig'ibiyron bo'lib, keyin tinchidi

Xulosa sifatida aytishimiz mumkinki, tilning korpusi yaratilmas ekan, bu til taraqqiyoti doim xavf ostida turadi. Chunki, til rivoji faqat shu tilda suhbat olib boruvchi jamoaning tili bo'lganligi bilan emas, balki shu tilni kengroq targ'ib qilish, boshqa til vakillari o'rgana boshlashi, qiziqish paydo bo'lishi, shuning natijasida bu hududga tashrif buyurishi bir tomondan yurtimizda turizm salohiyatini o'stirishga xizmat qilsa, yana bir tomondan tilning mavqeyi ortishiga,

⁵ SH. Rahmatullaev. O'zbek tilining etimologik lug'ati. 1-jild T.: Universitet 2000 337-338-b;

asosiy masala xalqaro til darajasiga aylantirish tomon katta qadam tashlanayotganini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O'zbek tilining izohli lug'ati.M.Rus-tili, 2- tomli, 279-b;

Ҳожиёв А. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1974, 205-206-b;

Mengliyev B. “Globallashuv: tillar taraqqiyoti va tanazzuli”. “Ma’rifat” gazetasi, 2017- yil, 19 - oktabr, 76-son;

O'zbek tilining izohli. Besh jild – T.: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi,2006, 2008. 3-tom, 75-b;

SH. Rahmatullaev. O'zbek tilining etimologik lug'ati. 1-jild T.: Universitet 2000 337-338-b.